

GREK YONG'OG'I (*JUGLANS REGIA L.*) BARGIDAN OLINGAN QURUQ EKSTRAKTNING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O'RGANISH

Mamurjonova H.Q.

Radjapova N.Sh.

Toshkent farmatsevtika instituti. Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nozima.radjapova76@gmail.com. тел.: +998994614067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528342>

Dolzarbli: Grek yong'og'i (*Juglans regia L.*) haqli ravishda dunyoning o'nta qimmatli o'simliklaridan biri hisoblanadi. Uning har bir qismi xo'jalik ahamiyatiga ega. Mevali ekin sifatidagi xususiyatlaridan tashqari, o'rmon xo'jaligi va dekorativ daraxt sifatida ham keng tarqalgan. O'zbekiston grek yong'og'ining kelib chiqish markazlaridan biri sanaladi.

Yong'oq o'zining mazasi jihatidan boshqa hamma mevalardan afzalroqdir. Grek yong'og'i- eng foydali va to'yimli bo'lib, yurak kasalligini davolab, qon tomirlarini xolesterindan tozalaydi, miyani oziqlantirib faoliyatini yaxshilaydi, suyaklarni mustahkamlab bo'g'implardagi og'riqlarni yengillashtiradi, qandli diabet kasalligida ham foydali. Shuning uchun ham aholi uni ko'p iste'mol qiladi.

Bargidan tayyorlangan damlama xalq tabobatida me'da-ichak yallig'lanishi, ich ketishi, diabet va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Shuningdek, damlamasi bilan teri sili va boshqa teri kasalliklari, bolalarning raxit va shirincha kasalliklari hamda turli yaralar davolanadi, angina va gingivitda og'iz chayiladi. Barg shirasi temiratki, teri kasalliklarini davolashda qo'llanadi. Qorin og'riganda va ko'ngil ayniganda yong'oq mag'zini iste'mol qilish buyuriladi. Bargidan olingan preparatlari (surtma, eritma, ekstrakt va suspenziyalar) ilmiy tibbiyotda gelmintlarga qarshi, hamda teri sili, ekzema, terining yuqumli, yiringli va boshqa kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladi [1,2].

Tadqiqotning maqsadi: Grek yong'og'i (*Juglans regia L.*) barglaridan olingan quruq ekstraktning texnologik xossalarini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar: Tahlil qilinayotgan grek yong'og'i quruq ekstraktning texnologik ko'rsatkichlaridan fraksion tarkib, vibrotebranish bilan va vibrotebranishsiz sochiluvchanlik, zichlanishgacha va undan keyingi sochiluvchan zichlik, zichlanish va tabiiy og'ish burchagi, qoldiq namlik aniqlandi. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasining I nashri hamda Rossiya Federatsiyasi Davlat Farmakopeyasining XIV nashrida keltirilgan usullar qo'llanildi [3,4].

Barcha olib borilgan tajribalar 3 marta takroriy olib borildi va o'rtacha natijalar hisobga olindi.

Natija: Grek yong'og'i bargidan olingan quruq ekstraktning texnologik xossalarini aniqlash natijalariga ko'ra: vibrotebranish bilan sochiluvchanlik "0" ga, vibrotebranishsiz sochiluvchanlik $0,538 \pm 0,042 \cdot 10^{-3}$ kr/c, zichlanishgacha bo'lgan sochiluvchan zichlik $245,3 \pm 17,8$ kr/m³, zichlanishdan keyingi sochiluvchan zichlik $355,6 \pm 21,1$ kr/m³, zichlanish koeffitsiyenti $31,0 \pm 0,9$, tabiiy og'ish burchagi $66 \pm 4,7$ gradusgacha, qoldiq namlik $8,06 \pm 0,31\%$ ega bo'ldi

Xulosa: Grek yong'og'i bargidan olingan quruq ekstraktning texnologik ko'rsatkichlari ijobiy bo'lmaganligi sababli to'g'ridan-to'g'ri dori shaklini olish imkoni mavjud emasligi aniqlandi va massa tarkibini tanlashda unga yordamchi moddalar kompleksini qo'llash maqsadga muvofiq deb bildik.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Haydarov U.B., Xalmirzayeva L.B. // Grek yong'og'ining kelib chiqishi va bugungi kundagi ahamiyati. Volume 4. SamTSAU Conference. - 2023. 854-859 b.
2. Верниковский В.В., Дайронас Ж.В., Зилфикаров И.Н. Хаджиева З.Д. Экстракция биологически активных веществ из сырья ореха грецкого современные подходы // Фармация. -2019.-№1. 5-9.
3. Государственная фармакопея Республики Узбекистан. Первое издание.-Том 1. Ташкент [Электронный ресурс].
4. Государственная фармакопея Российской Федерации, XIV изд., Москва (2018); [Электронный ресурс], URL: <http://femb.ru/feml>.